

CANCION PATRIOTICA

cantada por el tono de libertad, con variedad de coplas, dedicada cada una á su fin particular.

CORO.

Voluntarios valientes al arma,
el acero con fuerza empuñar
el derecho natural nos llama
defendamos nuestra libertad.

No hai remedio el castigo es preciso
los serviles se van ensimando.
los facciosos saquean los pueblos
con las voces de viva Fernando.

Voluntarios &c.

Ellos dicen que son de la fé
y que mueren por la religion,
y en entrando en un pueblo saquean
y exigen su contribucion.

Voluntarios &c.

Poseidos de un gran despotismo
y sumidos en su segedad,
se despeñan en el grande abismo
de miseria, error y maldad.

Voluntarios &c.

Que porfien y sigan su impulso
de una fuerte cadena arrastrar,
que nosotros sabios no queremos
esa dura prision aguantar.

Voluntarios &c.

No es posible que vencernos pueda
con los sabios de sus argumentos,
pues sujetos á la ley tenemos
á los hombres de mayor talento.

Voluntarios &c.

Ciudadanos vivamos alegres
aliviados de todos los males,
y sigamos el camino recto
por las sendas constitucionales.

Voluntarios &c.

Conservemos el Codigo sabio
de las leyes constitucionales,
perdonemos la injuria y agravio,

y seremos amigos parciales.

Voluntarios &c.

Si sembramos los granos de union
cojeremos la gloria de paz,
si sembramos venganza y rencor
cojeremos malicia y maldad.

Voluntarios &c.

No podemos pedir otra cosa
ni debemos apetecer mas,
que en estando sujeto á la ley
todo hombre goza de igualdad.

Voluntarios &c.

Un derecho que Dios nos concede
y los hombre tenian guardado,
que en pegando un señor un bufido
todo pobre quedaba callado.

Voluntarios &c.

Ahora entramos con gran desahogo
ante jueces en los tribunales,
y en llevando el derecho y la ley
ya no sirve interes pecuniales.

Voluntarios &c.

Cuando sale un diario embustero
anunciando que hay muchos facciosos,
los serviles se ponen contentos
que en el mundo no caben de gozo.

Voluntarios &c.

Y al contrario si el diario dice
las cuadrillas que se han derrotado,
en corrinchos se juntan y dicen
imposible que asi halla pasado.

Voluntarios &c.

Pobrecitos que engañados viven
impacientes de tanto esperar,
y no saben que a fuerza de sangre
el sistema ha de prosperar.

Voluntarios &c.

Todo el hombre que quiera ser libre
del tirano y de la opresion,
que conserve las leyes gustoso
observando la Constitucion.

Voluntarios &c.

Pues las leyes sabias que nos rigen
en España con todo esplendor,
fueron puestas por hombres sublimes,
por librarnos de toda opresion.

Voluntarios &c.

Los locales valientes son hombres
para siempre guardar la nacion,

con las armas harán que se callea
en España a todo traidor.

Voluntarios &c.

Ellos solos puestos en campaña
en su línea con todo primor,
los serviles tendran que temerles
y observar á la Constitucion.

Voluntarios valientes al arma
el acero con fuerza empuñar,
el derecho natural nos llama
defendamos nuestra libertad.

TROBOS Y COPLAS NUEVAS CANTADAS POR EL TONO DE Rondeñas.

TROBO PRIMERO.

El que con viles intentos
tramare conspiracion,
ha de sufrir el tormento
sin tenerle compasion.

Habrá varios escarmientos
que causen admiracion,
y se le dará al momento
la muerte sin detencion
al que con viles intentos.

Ha vista de la nacion
se dará castigo fiero,
al que con mala intencion
con palabras ó dinero
tramare conspiracion.

Solo son nuestros intentos
la paz y tranquilidad,
que todos vivan contentos
y el que lo quiera estorbar
ha de sufrir el tormento.

Es caso de obligacion
perseguir al enemigo,
estar con espectacion
y que se le de el castigo
sin tenerle compasion.

TROBO SEGUNDO.

Viva el gobierno de España
y el Rey constitucional,
viva nuestra religion
y viva la libertad.

A mi espiritu acompaña
la esperanza mas feliz,
de unas gloriosas hazañas
y asi me empeño en decir
viva el gobierno de España.

Aunque el poder infernar
se opusiera á nuestro intento,
no nos podran apartar
pues todos somos contentos
y el Rey constitucional.

Entre la dulce cancion
que en el ámbito resena,
con una sana intencion
decimos con voz serena
viva nuestra religion.

Todo mi gusto es cantar
para elogiar la nacion,
y pues la ley es igual
viva la Constitucion
y viva la libertad.